

Projet de restauration et de mise en valeur des jardins anglais:

Les jardins anglais apparaissent à la fin du 18ème siècle sous l'impulsion éclairée de la duchesse d'Enville.

Ces jardins paysagers sont composés de terrasses échelonnées, de grottes à coquillages, de fausses ruines et surtout de circuits d'eau organisés autour d'une cascade artificielle de 22m de hauteur et de deux bassins.

Cet ensemble de nature sauvage et champêtre voulu à sa création se doit d'être sauvegarder et remis en valeur.

Vision actuelle de l'ensemble cascade/ mare.

Lieu de descente des eaux de la cascade.

Vue sur les anciens emplacements de la mare et de la «clairière».

Premier bassin-barrage en amont.

Arrivée du réseau hydraulique du 18ème siècle dans le premier bassin-barrage.

Grotte à coquillages au détour d'un chemin.

Jardin paysager en terrasse.

Entrée du réseau hydraulique souterrain passant sous le promontoire du château médiéval.

Notre projet s'articule autour des réseaux hydrauliques, de la remise en eau des aménagements d'origine permettant l'organisation d'événements en tous genres tout en respectant le cadre naturel.

Remise en état, aménagement et préservation:

- Un déblaiement d'environ 2 à 4 mètres de profondeur est à prévoir sur la zone de la cascade.
- Dans les deux bassins déblaiement général pour retrouver le niveau d'origine.
- Arrachage des plantes, racines, branches qui pourraient gêner sur les parois des bassins et de la cascade.
- Déboisement au-dessus de la cascade pour bénéficier d'un point de vue sur la perspective bassin/ cascade/ jardins/ Seine.
- Possibilité de déboiser partiellement et d'aplanir le terrain entre le bas de la cascade et le «point de vue» qui se trouve à une extrémité du chemin pour former une perspective.
- Pose de filets de protection dans la zone de la cascade si nécessaire.
- Pose de barrières de sécurité bois naturel tout le long de la cascade et bassins (Hauteur: 1,10M).
- Réfection et préservation des ouvrages d'origine au niveau du bassin en amont et du tronçon d'arrivée du réseau hydraulique du 18ème siècle.
- Pose d'un portail en bois naturel (dimensions: 2 x1,5M) en haut du parc qui permettrait l'accès au château médiéval.
- Pose d'une grille en fer à serrure (dimensions: 1,20 x1,20M) au bout du tronçon d'arrivée du réseau hydraulique du 18ème siècle (30 mètres de couloir, hauteur maximale: 1,88M) qui permettrait éventuellement la visite de groupes réduits.
- Aménagement devant la cascade d'un espace vierge pouvant accueillir une cinquantaine de personnes environ.
- Installation de compteurs électriques dans le jardin permettant une possible illumination nocturne en fonction des événements culturels du château.
- Mise en place de parcours thématiques et panneaux explicatifs sur les thèmes des circuits d'eau et des jardins à l'anglaise du 18ème siècle.

Idéalement, les jardins dans leur ensemble seront remis en valeur dans leur état d'origine: restauration des grottes, entretien des massifs de végétaux et chemins sablonnés, bancs nettoyés,...

Mise en eau:

Dans le cadre de la remise en eau des bassins et de la cascade il faudra ajouter au projet:

Option n°1: se raccorder aux réseaux de canalisation du château.

- Prise d'eau au niveau des grandes écuries ou au niveau de la cour des cerfs.
- Adapter les canalisations pour permettre un gros débit.
- Mise en place d'un surpresseur (doit être fait sur mesure) capable de faire monter l'eau jusqu'à 80 mètres de hauteur.
- Canalisations de 80 mètres linéaires (plastique, diamètre 32 cm).

- Robinet permettant la mise en eau dans le bassin-barrage d'amont.
- Point positif: n'engage que la responsabilité du château, pas d'intervenants extérieurs.
- Points négatifs: difficile à mettre en œuvre, coûteux, défi technologique.

Option n°2: se raccorder aux canalisations de la commune de La Roche-Guyon.

- Prise d'eau au niveau des habitations sur la route des Crêtes aux Verdières avec l'accord de Véolia.
 - Installation d'un compteur d'eau.
 - Canalisations de 150 mètres linéaires enterrées à au moins 1 mètre de profondeur (plastique, diamètre 32 cm).
 - Robinet permettant la mise en eau dans le bassin-barrage d'amont.
- Points positifs: assez facile à mettre en œuvre du point de vue technique, réaliste, reprend les méthodes du 18ème siècle, fiable.
 - Point négatif: nécessite un accord avec Véolia.

Dans ces conditions, l'option n°2 nous semble la plus souhaitable.

Le but est d'alimenter en eau successivement, comme au 18ème siècle, le premier bassin-barrage par une chute d'eau puis par un système de trop-plein le deuxième bassin-barrage légèrement en contrebas qui lui pourra soit libérer un filet d'eau important de base, soit à l'aide d'une vanne permettre une chute d'eau soutenue de 20 mètres de hauteur à l'occasion.

L'eau sera réceptionnée dans une vaste mare auprès de laquelle un espace gazonné sera aménagé pour le plus grand plaisir des promeneurs.

Cette remise en eau et l'aménagement des systèmes hydrauliques au sein des jardins anglais se base sur la vision des créateurs de cet espace extérieur à la fois artificiel et sauvage, faisant ainsi le lien entre préservation et remise en valeur.

De plus, les jardins articulés autour des systèmes d'eau remis en état seraient un cadre idéal pour des manifestations naturelles, culturelles, artistiques et musicales.

La collaboration jardins/théâtre/château pourrait être le moteur de formidables événements ponctuels tout en respectant l'esprit du lieu.

Nota: un chiffrage général des travaux d'aménagement et de mise en valeur est impossible à déterminer en l'état actuel.

